

EL COMERCIO HALAL Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS: LA INDUSTRIA CÁRNICA

Sergio Castaño Riaño¹, Emilio Hernández Correa², Ricardo Gúdel Fernández³
Universidad de Valladolid

Resumen:

El mercado halal se ha convertido en una realidad en España. Los procesos de certificación, que en un primer momento se basaron en la confianza entre comerciantes y consumidores, han evolucionado hasta alcanzar un elevado grado de profesionalización. Los productos halal elaborados en España son reconocidos por su calidad y la garantía cumplir con preceptos islámicos. Aunque, la demanda de productos halal todavía es reducida en España, son varias las empresas que han optado por adentrarse en este mercado. El presente artículo analiza la dimensión actual del comercio halal en España, tomando como referencia la adaptación de la industria cárnica a estos procesos. Junto con el análisis de la evolución de la industria y su actual impacto, el artículo profundiza en los métodos utilizados para poder vender productos halal y resalta las ventajas que para muchas de las empresas implicadas ha supuesto el compromiso halal.

Palabras Clave: Halal, islam, musulmán, comercio, industria cárnica.

Title in English: Halal Trade and its Impact on Spanish Companies. The Meat Industry

Abstract:

The halal market has become a reality in Spain. Certification processes, initially based on trust between traders and consumers, have become highly professionalised. Halal products processed in Spain are recognised for their quality and guarantee of compliance with Islamic precepts. Although the demand for halal products in Spain is still low, several companies have decided to enter this market. This article analyses the current dimension of the halal trade in Spain, taking as a reference the adaptation of the meat industry to these new processes. In addition to analysing the evolution of the industry and its current impact, the article examines the methods used to sell halal products and highlights the benefits that the halal commitment has brought to many of the companies involved.

Key Words: Halal, islam, muslim, trade, meat industry.

Copyright © UNISCI, 2023.

Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión de UNISCI. *The views expressed in these articles are those of the authors, and do not necessarily reflect the views of UNISCI.*

¹Sergio Castaño Riaño es Profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid E-mail: <sergio.castano@uva.es>

² Emilio Hernández Correa es Profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid. E-mail: <emilio.hernandez@uva.es >

³ Ricardo Gúdel Fernández es Profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid. E-mail: <ricardo.gudel@uva.es>

DOI: <http://dx.doi.org/10.31439/UNISCI-173>

1. Introducción

La creciente presencia de población de origen musulmán en España ha incrementado la demanda en el mercado de productos compatibles con los principios del islam. El término halal (permitido en árabe) hace referencia a aquellos artículos y servicios comercializados que cumplen con los preceptos de la ley islámica (Sharía) en ámbitos tan dispares como la alimentación, los servicios financieros, los cosméticos o el turismo.

El Instituto Halal, la entidad reconocida en España para la certificación de productos compatibles con la Sharía, destaca que según un estudio de la consultora Market Research Quest (MRQ) el volumen del mercado halal experimenta un crecimiento del 6,5% anual⁴, y que alcanzará la cifra de 1.400 millones de euros en ventas en el año 2023.

Tomando como referencia estos datos, la relevancia del presente estudio estriba en determinar la dimensión y el impacto actual del mercado de productos cárnicos en España. Para ello, partiendo del análisis de varias empresas, determinaremos las oportunidades de negocio que plantea el comercio halal en la actualidad, así como en el medio y largo plazo.

A pesar del evidente crecimiento de la industria halal en España y de su incidencia en el mercado, no son numerosos los estudios que han abordado esta cuestión. En este sentido, cabe destacar las aportaciones realizadas por profesora Pilar Sánchez González centradas en el análisis del marketing del islam⁵, el turismo halal⁶ o la banca islámica⁷. Sin embargo, las citadas publicaciones no profundizan en aspectos comerciales ni en los efectos que el comercio halal tiene para las empresas que optan por incluir estos productos en sus catálogos.

Por su parte, Iván Jiménez-Aybar trata la cuestión desde un punto de vista jurídico y social, considerando la aplicación del artículo 14 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España⁸ en el que, entre otras cosas, se define el concepto halal y su aplicación en España. En cualquier caso, el estudio de Jiménez-Aybar se realiza en el año 2005, cuando todavía la dimensión de halal y su certificación permanecía en un plano de confianza entre pequeños comerciantes y consumidores⁹.

La proliferación de la distribución de productos halal también ha sido estudiada desde su vertiente cultural por Leila Abu-Shams Pagés¹⁰.

Es posible encontrar una aproximación empresarial a la cuestión halal en el reciente trabajo publicado por Ángel del Castillo y Alejandro de Pablo¹¹ en el que resaltan las claves para hacer negocios en entornos en los que la religión, y en este caso, el islam se convierte en

⁴ Instituto Halal: El mercado Halal crecerá hasta los 1400 millones de euros, en <https://www.institutohalal.com/el-sector-halal-crecera-hasta-los-1400-millones-de-euros-en-2023/>

⁵ Sánchez González, Pilar: "Marketing e islam: análisis de la Religión como nueva variable de microsegmentación en España", *Historia y comunicación social*, vol. 19, n° Extra-3 (marzo 2014) pp. 117-127.

⁶ Sánchez González, Pilar; Orden de la Cruz, M. Carmen: Primer estudio académico sobre Turismo Halal en España, en Clara Janneth Santos Martínez (ed.) (2014): *Didáctica actual para enseñanza superior*, Madrid, ACCI, pp. 479-492

⁷ Sánchez González, Pilar (2009): *La banca islámica situación actual y retos*, Madrid, Compañía Española de Reprografía y Servicios.

⁸ BOE núm. 272, de 12/11/1992. Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-24855>

⁹ Jiménez Aybar, Iván: "La alimentación halal de los musulmanes en España: aspectos jurídicos, económicos y sociales", *Ius canonicum*, vol. 45, n° 90 (2005), pp. 631-666.

¹⁰ Abu-Shams Pagés, Leila: La alimentación como signo de identidad cultural entre los inmigrantes marroquíes, *Zainak, Cuadernos de Antropología-Etnografía*, n° 30, (2008) pp. 177-193.

¹¹ Castillo Puente, Angel Maria; De Pablo Carrera, Alejandro: "Religion and companies the keys for doing business in the Islam", *Journal of the sociology and theory of religion*, vol. 9, n° 1 (2020), pp. 16-31.

una exigencia que altera el normal funcionamiento del mercado. En este contexto, Lora y Amaya¹² se han referido a la oportunidad que representa la industria halal para las empresas españolas.

Como se puede comprobar, la cuestión halal en España ha sido estudiada desde comienzos del siglo actual con diferentes enfoques, pero pocos autores han centrado su análisis en los aspectos comerciales y en cómo afecta la evolución de la industria halal a la adaptación de las empresas españolas a las exigencias de este mercado.

El presente estudio se enfoca en analizar el estado actual de la industria halal en España en diferentes sectores, con especial énfasis en el sector cárnico. La creciente presencia de población de origen musulmán en España ha generado un aumento en la demanda de productos compatibles con los principios del islam. Por ello, se llevará a cabo un análisis detallado de los procesos de adaptación de los modelos productivos de la industria cárnica a las exigencias del mercado halal, se analizará el comercio exterior de estos productos, se revisará el estado del arte en cuanto a investigaciones previas sobre el tema y se llevarán a cabo entrevistas a varias empresas del sector cárnico para obtener una perspectiva empresarial sobre el tema y determinar los beneficios que estas adaptaciones aportan a las empresas españolas y su repercusión en los mercados internacionales. En resumen, este estudio pretende proporcionar una visión completa del estado actual de la industria halal en España y su potencial de crecimiento en el futuro.

Partiendo de la hipótesis de que la certificación halal será cada vez más relevante en los mercados internacionales, los objetivos del estudio se centran en:

- Determinar la dimensión de la industria cárnica halal en España.
- Clarificar los procesos de certificación halal y los problemas que plantea.
- Revelar las claves que afectan a los aspectos comerciales, atendiendo a las principales líneas de negocio, competidores, hábitos de consumo, lugares de comercialización, áreas con mayor demanda de productos compatibles con la Sharía en España, y capacidad de exportación de las empresas españolas.

Para ello, se plantean las siguientes preguntas:

- ¿Existe en España una demanda de productos halal suficiente para que las empresas apuesten por este mercado?
- ¿Son las exportaciones las que están impulsando la industria halal?
- ¿Hacia qué mercados está orientada la producción cárnica halal en España?
- ¿Podrán las empresas españolas convertirse en un referente en la elaboración de productos cárnicos Sharía compatibles?

Para responder a estas preguntas se ha acudido a las fuentes primarias y secundarias que muestran el impacto del comercio halal en España, y en concreto de los productos cárnicos elaborados bajo los preceptos del islam. Junto con el análisis de los procesos internos de varias industrias cárnicas, se ha realizado un seguimiento de la actividad comercial de algunas de estas compañías que ha permitido desgranar las motivaciones e intereses de cada empresa en función de la demanda de sus productos, el tipo de carne comercializado y sus estrategias de internacionalización.

El artículo se desglosa en tres grandes apartados: el primer bloque analizará el concepto halal en España, su marco legal, y el desarrollo de la industria asociada a los productos elaborados bajo la certificación halal. En el segundo apartado se profundizará en el impacto de

¹² Lora Álvarez, Beatriz; Amaya Gil, M^a del Carmen: "El Mercado Halal como oportunidad de negocio y mejora de la Internacionalización para la Empresa Española", *RA & DEM: Revista de Administración y Dirección de empresas*, n° 3 (2019), pp. 62-83.

la industria halal en las empresas españolas. Por último, el tercer bloque se centrará en el análisis de adaptación la industria cárnica a las exigencias halal.

2. La certificación halal en España

2.1 Entidades certificadoras en España

El término halal significa permitido o legal en lengua árabe. Por tanto, todos aquellos productos o servicios que se elaboren u oferten respetando los principios del islam serán considerados halal por parte de la comunidad musulmana, mientras que aquellos que no cumplan con los preceptos de la ley islámica serán clasificados como haram (prohibido en árabe)¹³.

Si bien, el consumo halal ha estado tradicionalmente asociado a la tradición musulmana, en los últimos años, especialmente como consecuencia del aumento de la oferta de productos compatibles con la Sharía, se ha comenzado a asociar el consumo halal con un hábito de vida no tan vinculado con la religión. En algunos casos, los productos alimentarios halal tratan de presentarse como parte de un estilo de vida saludable, ya que, por lo general, estos alimentos cuentan con reducidos índices de grasas saturadas y aportan propiedades que, varios estudios, han situado como beneficiosas para la salud¹⁴. Sin embargo, y más allá del marketing, no puede ser ignorado el componente religioso que es el que motiva la existencia del mercado halal. Así, de forma progresiva, el consumo halal que comenzó en la industria agroalimentaria se ha ido extendiendo a otros productos relacionados con la cosmética, la higiene, la sanidad, así como a servicios turísticos, bancarios o de ocio¹⁵.

El mercado halal se desarrolla en la actualidad como una industria en expansión en la que están implicadas muchas de las grandes empresas que fabrican y distribuyen productos susceptibles de ser elaborados bajo las exigencias de la ley islámica. Sin embargo, el origen de la comercialización de productos compatibles con las prescripciones del islam en España estaba muy lejos de los estándares actuales de certificación. Las primeras carnicerías y tiendas especializadas fueron establecidas en los años ochenta¹⁶ y, hasta bien avanzada la década de los noventa, la garantía halal de los productos comercializados en estos establecimientos se mantuvo basada en la relación de confianza generada entre los pequeños comerciantes y los consumidores de este tipo de artículos. Durante estos primeros años, los procesos de certificación masiva no estaban protocolizados, y gran parte de los productos eran importados.

La llegada de migrantes del norte de África, y en concreto desde Marruecos en los años noventa¹⁷, impulsó un destacado incremento de la demanda halal. En este nuevo contexto, muchos de los productos halal comenzaron a ser producidos en España y se integraron en los procesos de elaboración industrial. El destino de estos productos ya no era solo la pequeña tienda de barrio, sino también supermercados, e incluso, en algunas ciudades grandes superficies. No obstante, como se verá más adelante, la escasa demanda dentro de España no ha motivado a la industria española a apostar de forma decidida por la producción halal. En la

¹³Surianom Miskam, Norziah Othman, Dr. Nor'Adha Ab. Hamid, Syaripah Nazirah Syed Ager, Marliana Abdullah, Farah Mohd. Shahwahid, Norazla Abdul Wahab, Wawarah Saidpudin: "War 11An analysis of the definition of Halal: Sahari'ah vs Statutes", World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015).

¹⁴Hosseini, Elnaz; Rahban, Mahdie; Moosavi-Movahedi, Ali Akbar: Halal Products and Healthy Lifestyle, en Ali Akbar Moosavi-Movahedi (ed.): *Rationality and Scientific Lifestyle for Health*, Cham, University of Tehran Science and Humanities Series, Springer (2021), pp 115–127.

¹⁵Moha Asri Abdullah, Azam: Global halal industry: realities and opportunities. *Ijibe* (International Journal of Islamic Business Ethics) vol.5, nº 1 (2020), en <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe/article/view/8058>

¹⁶Escudero Uribe, Hanif: "Halal, un concepto global", *Aldaba: Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla*, nº 36 (2013), pp. 89-98

¹⁷Rodríguez Mesa, María José: "Inmigración Marruecos-España Instrumentos jurídicos para la gestión y control de los flujos migratorios", en Sánchez Sandoval Juan José, El Fathi Abderrahman (eds) (2007): *Relaciones España-Marruecos: nuevas perspectivas y enfoques*, Universidad de Cádiz, pp. 47-82.

mayoría de los casos, la introducción de la elaboración de artículos bajo las prescripciones islámicas ha estado impulsada por la demanda internacional de productos españoles que debían ser consumidos bajo el certificado halal.

En este contexto, la elaboración en serie de productos compatibles con la Sharía exige establecer protocolos de certificación, pues la garantía ofrecida por el comerciante, basada en su palabra y en la confianza, ya no es suficiente para certificar que un determinado producto haya sido manufacturado cumpliendo con las prescripciones impuestas por la ley islámica.

El principal problema que se plantea es qué organismo está capacitado en España para certificar productos halal. A diferencia de otras religiones, en el islam sunní, predominante en España, no existe una estructura jerárquica, ni unas instituciones que permitan gestionar y administrar el culto musulmán y las actividades derivadas de la práctica religiosa. Por otro lado, el islam es heterogéneo, y dentro del millón y medio de musulmanes que viven en España existen diferentes corrientes y formas de entender el islam¹⁸. Esta diversidad, sumada a las particularidades del islam en España y a su evolución dificultó que el islam pudiera contar con una entidad reconocida por todos los musulmanes como su órgano de representación.

Fue en el año 1965 cuando el Concilio Vaticano II reconoció la libertad religiosa. A partir de ese momento empiezan a surgir las primeras asociaciones musulmanas en España amparadas por la ley¹⁹ 44/1967 que regulaba el ejercicio del derecho civil a la libertad de culto. Sin embargo, el islam²⁰ no fue reconocido como religión de notorio arraigo hasta²¹ 1989, y fue en febrero de 1992 cuando se crea la Comisión Islámica de España (CIE) como órgano oficial para representar al islam y los intereses de los musulmanes en España. La creación de CIE permitió la publicación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, que aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España²².

Por tanto, en ausencia de una autoridad religiosa dentro del islam, y de una institución representativa, la Comisión Islámica de España actúa como único órgano capacitado para regular los aspectos relacionados con la práctica de la religión islámica en España. A pesar de ello, la autoridad otorgada a CIE no supone la existencia de una regulación específica en materia de certificación halal, lo que permite que cualquier entidad pública o privada, vinculada o no con la práctica del islam, pueda erigirse como entidad certificadora halal.

No obstante, el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación del Estado con CIE hace referencia a la denominación halal y sitúa a CIE como la entidad que debe obtener la propiedad industrial, y los registros de marca, para la comercialización de productos halal. De este modo, los artículos identificados como halal deberían incorporar el distintivo de la Comisión Islámica de España, pero CIE no ha hecho efectiva esa prerrogativa. Este mismo artículo del Acuerdo,

¹⁸ Elghazi, Said: "La gestión del islam en España: Entre el islam inmigrante y el islam español", *Historia Actual Online*, nº 46 (2018), pp. 91-104.

¹⁹ BOE núm. 156, de 1 de julio de 1967, páginas 9191 a 9194. Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-10949>

²⁰ El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de Libertad Religiosa dice: "El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas, existentes en la sociedad española, establecerá en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y números de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por la Ley de las Cortes Generales". BOE núm. 177, de 24/07/1980, en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955>

²¹ Planet Contreras, A.: "Laicidad, islam e inmigración en la España contemporánea", en Nicolás Marín María Encarna, González Martínez, Carmen (coord) (2008): *Ayeres en discusión: temas clave de Historia Contemporánea hoy*, Universidad de Murcia, pp. 123.

²² BOE 272 del 12 de noviembre de 1992, Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, en <http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/12/pdfs/A38214-38217.pdf>

también se refiere a los sacrificios de animales que se realicen respetando el ritual islámico que, de igual modo, deberán respetar la normativa sanitaria vigente. Por tanto, la regulación halal queda limitada a una ley general y no se ha desarrollado un cuerpo doctrinal específico para regular su aplicación.

Por este motivo, y a pesar de la disposición recogida en el Acuerdo, en España fue la Junta Islámica, y no CIE, la entidad que tomó la iniciativa para establecer los primeros procesos de certificación. La Junta Islámica es una de las grandes asociaciones musulmanas españolas integrada en CIE, que más allá de sus ambiciones, no cuenta con capacidad, ni con legitimidad para representar a todos los musulmanes.

Fue, por tanto, la Junta Islámica quien impulsó la creación del Instituto Halal²³, atribuyéndose la prerrogativa otorgada por ley a CIE. Así, desde su sede en Córdoba registró la Marca de Garantía Halal de la Junta Islámica en el año 2003 y comenzó a certificar productos que estaban siendo elaborados según las exigencias de la Sharía.

Sin embargo, esta usurpación no legitima a la Junta Islámica para actuar en nombre de la Comisión Islámica de España como la única entidad con capacidad para emitir un sello de certificación Halal.

La Junta Islámica es una asociación independiente que no representa los intereses de todos los musulmanes en España²⁴. A pesar de ello, la Marca de Garantía Halal, gestionada en exclusiva por el Instituto Halal, se ha convertido en el principal certificado halal en España y, a la vez, ha obtenido una importante aceptación internacional. El reconocimiento del sello halal de la Junta Islámica no ha impedido que en España hayan surgido otras entidades certificadoras halal como “Halal Consulting”, y “Halal Food and Quality”, que, aunque no cuentan con su sello registrado en España, han obtenido la aprobación por parte de entidades certificadoras de Qatar, Emiratos Árabes o Turquía.

En este sentido, la legitimidad moral, y el reconocimiento que pueda tener la Marca de Garantía Halal no otorga a la Junta Islámica el monopolio sobre la certificación halal. De este modo, otras entidades pueden ofrecer servicios de certificación siempre que cumplan con los preceptos de la ley islámica y tengan la aprobación de alguna institución aceptada por la comunidad islámica.

Halal Consulting comenzó a ofrecer servicios de certificación Halal en Torremolinos (Málaga) en el año 2007. En este caso, obtuvo el reconocimiento como agente certificador de los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, y sus procesos de certificación han encontrado una amplia aceptación en los mercados internacionales, lo que ha llevado a varias empresas españolas a contratar sus servicios para exportar productos halal a diferentes países²⁵. Por su parte, Halal Food Quality está ubicada en Valencia y también ofrece servicios de certificación halal a diferentes empresas distribuidoras, en este caso certificada por la Agencia Turca de Acreditación Halal (HAK)²⁶.

Por tanto, más allá de los principios religiosos, la certificación halal se ha convertido en un atractivo negocio en el que participan diferentes empresas de toda Europa, muchas de ellas multinacionales que nada tienen que ver con el islam, pero que cuentan con las infraestructuras y con los conocimientos para poder participar en esta actividad empresarial. Dentro de esta competencia, aquellos organismos certificadores que han sido aceptados por instituciones de países importadores de productos halal encuentran mayores facilidades para la exportación. Por

²³ Instituto Halal, en <https://www.institutohalal.com/>

²⁴ Junta Islámica, en <https://www.juntaislamica.org/>

²⁵ Halal Consulting, en <https://halalconsulting.es/>

²⁶ Halal Food Quality, en <https://www.halalfoodquality.com/>

ello, muchas empresas optan por contratar sus servicios, ya que el sello de la Junta Islámica no cuenta con el mismo reconocimiento en determinados países de confesión mayoritaria musulmana.

Para evitar que esta pluralidad de organismos certificadores pudiera derivar en el desarrollo de criterios de certificación dispares se han impulsado varias iniciativas europeas para establecer un órgano que pueda determinar unos estándares aplicados por todas las entidades dedicadas a la certificación halal. Con este propósito se creó la Asociación Europea de Certificadoras Halal (AHC-Europe)²⁷, una entidad sin ánimo de lucro, independiente que ha tratado de liderar y de armonizar los procesos de certificación en Europa. Sin embargo, de nuevo, la ausencia de una autoridad y de una institución oficial reconocida por todos los musulmanes en Europa, ha impedido que estas iniciativas hayan podido unificar criterios. De este modo, los procesos de certificación continúan tomando como referencia los textos sagrados del islam y siguen sin contar con una regulación oficial y única en todos los procesos.

Como se puede comprobar, y a pesar de la dimensión actual de la industria halal, los procesos de certificación siguen respondiendo a un criterio de confianza, pues las empresas y organismos certificadores deben ofrecer todas las garantías para asegurar que los productos sean elaborados conforme a los principios de la ley islámica. Sin embargo, no hay una normativa armonizada que determine los procedimientos para que los productos halal sean aceptados en todo el mundo con independencia del organismo que certifique su elaboración halal.

2.2 El proceso de certificación: la industria cárnica

Una vez definidos los tres organismos certificadores halal en España, cabe resaltar que cualquier empresa que pretenda ofertar sus productos bajo el sello halal deberá acudir a una de estas entidades certificadoras. Si bien, no existe un protocolo unificado para la certificación halal, en el caso de España, las tres entidades aplican unos criterios similares en sus procesos certificadores.

En cuanto a tipos de certificación, la empresa podrá optar por varias alternativas dependiendo de donde esté comercializando sus productos. Si la empresa solamente va a vender en el mercado español, no será necesaria la certificación para la exportación. Pero si la intención de la empresa es comercializar sus productos fuera de España deberá obtener una certificación de exportación, por tanto, reconocida por el país de destino de la mercancía.

Una empresa que quiera certificar sus productos o servicios como halal en España debe, en primer lugar, establecer su objetivo comercial. La existencia de tres organismos certificadores está permitiendo una especialización. Así en función de los objetivos comerciales, se deberá optar por aquella entidad certificadora que garantice el sello halal en función de los productos comercializados y del país en el que van a ser distribuidos.

Cuando la empresa pretende exportar los productos halal, estos han de ser reconocidos como halal también en el país de destino. Para ello, las entidades certificadoras españolas cuentan con acuerdos de colaboración con entidades que realizan certificaciones halal en otros países. En este sentido, la entidad Halal Consulting²⁸ cuenta con acreditaciones en los siguientes países: Marruecos, Egipto, Libia, Yemen, Omán, Bahrein, Palestina, Líbano, Argelia, Mauritania, Túnez, Bangladesh, Jordania, Kuwait, Turquía, Irak, Sudán, Irán, Siria, Emiratos

²⁷ The halal Certification from Turkey: European Association of Halal Certifiers, 22 March 2010, en <http://www.halalcertificationturkey.com/2010/03/22/ahc-europe-the-european-association-of-halal-certifiers/AHC-EUROPE>

²⁸ Halal Consulting, en <https://halalconsulting.es/>

Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar. De igual modo, el Instituto Halal²⁹ ha sido acreditado por las siguientes organizaciones: MAMBI-Brunei, CICOT-Tailandia, IMANOR-Marruecos, JAKIM-Malasia, EIAC-Emiratos Árabes Unidos, FDA HRC-Irán, MoPH-Catar, MUI-Indonesia, MUIS-Singapur, BPJPH-Indonesia, GOVs-Egipto, SFDA-Arabia Saudí, MFDS-Corea del Sur. Así, en función del país al que se pretenda exportar, la empresa exportadora acudirá a un organismo certificador o a otro.

Otro aspecto diferenciador para poder obtener una certificación halal es el sector al que se dedique la empresa que quiere obtener dicha certificación. Los aspectos que se evalúan dependen de la actividad principal de la empresa. En este sentido, se puede obtener la certificación para empresas del sector agroalimentario, industrial, turismo, banca, salud, farmacéutico, etc.

La certificación más demandada, y, en cierto modo, la más compleja es la de los productos alimentarios. A tal efecto, todo producto alimentario se considera lícito en función a lo que establece la ley islámica, salvo excepciones, por lo que podrá utilizarse el término halal para hacer referencia a la gran mayoría de ellos³⁰. Teniendo en cuenta esta afirmación, hay que determinar qué productos no son considerados lícitos y, por tanto, no pueden ser comercializados bajo el sello halal.

Los alimentos ilícitos de origen animal son todos aquellos que provienen de animales que no hayan sido sacrificados según a la ley islámica. No obstante, conviene destacar que, además de lo expuesto anteriormente, existen varios productos alimentarios de origen animal o derivados prohibidos por las leyes islámicas. Entre estos productos destacan animales como el cerdo, el jabalí, los perros, las serpientes, o los monos que son considerados haram por la tradición islámica. De igual modo, animales carnívoros con garras y colmillos como los osos o los leones también han de ser incluidos en este listado. Por otro lado, determinados tipos de aves de presa con garras, como el águila no son aceptados como animales que puedan ser consumidos bajo los preceptos islámicos, así como aquellos animales que la ley islámica considera dañinos como escorpiones y similares. Para el islam, también son productos ilícitos aquellos animales protegidos como las abejas, o animales definidos como repulsivos como gusanos o moscas. Otros animales no permitidos por la ley islámica son los anfibios, ranas o cocodrilos, animales domésticos para ayuda de trabajos como mulas o burros, así como animales de hábitat acuática que sean venenosos y peligrosos. La sangre también es considerada como producto prohibido para el islam³¹.

De igual modo, la Sharía también prohíbe algunos alimentos de origen vegetal. A tal efecto se considera no lícita cualquier planta peligrosa, venenosa o con sustancias estupefacientes. Estos productos prohibidos pueden ser convertidos a productos lícitos si en su elaboración se elimina el daño o el riesgo. Por último, cabe señalar que las bebidas alcohólicas también son productos prohibidos para la ley islámica.

Con respecto a los servicios, los turísticos y financieros son los que están adquiriendo mayor relevancia, impulsados principalmente por las grandes fortunas del Golfo Pérsico.

En este sentido, queda claro qué productos son halal, y cuáles son haram, y, por tanto, prohibidos por el islam. Sin embargo, dentro de los productos halal, hay muchos relacionados con el sector agroalimentario, y, en concreto, con la industria cárnica que, a pesar de ser reconocidos como lícitos, requieren de una preparación y sacrificio que debe respetar los

²⁹ Instituto Halal, en <https://www.institutohalal.com/>

³⁰ FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) <https://www.fao.org/3/Y2770S/y2770s08.htm>

³¹ FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) <https://www.fao.org/3/Y2770S/y2770s08.htm>

rituales marcados por los textos sagrados. Así, aunque la carne de cordero, ave, ternera o conejo son consumidas por los musulmanes, estas no pueden ser comercializadas como halal si no son sacrificadas siguiendo los preceptos de la ley islámica. Es por ello, que la certificación en la industria cárnica presenta mayores retos que los que puede encontrar en otros sectores, pues los mataderos deben adaptar todos sus procesos para los sacrificios halal, lo que genera un incremento de costes que solo pueden ser justificados si la empresa comercializadora tiene una demanda significativa y continua de productos halal.

Teniendo en cuenta las particularidades descritas, para que una empresa pueda obtener la certificación halal deberá enviar una solicitud al organismo certificador elegido para obtener el reconocimiento de producto compatible con la ley islámica. Este organismo revisará la solicitud y, en el caso de cumplir con los requisitos exigidos, continuará con la fase denominada Auditoría Certificación Fase 1. En esta fase se analizará la documentación, y si fuera detectada alguna situación que no cumpliera con el protocolo de certificación establecido, se instaría a la empresa a subsanar los errores detectados.

Superada la etapa Auditoría de Certificación Fase 1, se continúa con la Auditoría de Certificación Fase 2. En esta fase las acciones principales se centran en determinar en qué medida se han corregido las irregularidades detectadas en la Fase 1. Igual que en la fase anterior el organismo certificador puede dar el visto bueno y el proceso de certificación pasa a la siguiente etapa o puede determinar que no se han subsanado las no conformidades y la empresa deberá seguir corrigiendo discrepancias para poder seguir con el procedimiento. Superada la Fase 2, el organismo certificador emite un dictamen positivo. Este dictamen tiene como finalidad el que se pueda emitir o conceder el certificado inicial halal. El periodo de validez del certificado en halal es de tres años. Una vez superados los tres años hay que renovar dicho certificado, la renovación se obtiene superando una auditoría de renovación. En este sentido también hay que indicar que, aunque la validez de la certificación es de tres años, se realizan revisiones anuales a la certificación durante este periodo.

3. Dimensiones del mercado halal y su incidencia en España

3.1 España y la producción halal

España comienza a ser considerado como uno de los potenciales mercados de productos halal. A pesar de este incipiente desarrollo, las infraestructuras y certificadoras oficiales en España aún no están tan consolidadas como en los países de mayoría musulmana, donde destacan los organismos que operan en Indonesia, Turquía o Emiratos Árabes Unidos³².

Actualmente, la industria de productos y servicios con certificación halal ha alcanzado unas tasas de crecimiento que le otorgan una creciente relevancia a nivel mundial. Según un estudio del ICEX en el año 2019 (último del que se tienen cifras) la industria Halal mundial alcanzó unas cifras totales de 2,02 billones de dólares representando un 58% el sector de la alimentación y bebidas; en moda islámica (14%); entretenimiento (11%), en turismo muslim-friendly (10%); productos del sector farmacéutico (4%) y cosméticos (3%)³³. En este sentido, las previsiones de crecimiento del sector halal auguran tiempos de desarrollo económico muy ligado al crecimiento demográfico de los países demandantes de este sello.

³² Pradana, Mahir; Wardhana, Aditya; Rubiyanti, Nurafni; Syahputra, Syahputra; Utami, Dian Gita: "Halal food purchase intention of Muslim students in Spain: testing the moderating effect of need-for-cognition", *Journal of Islamic Marketing* (2020), DOI 10.1108/JIMA-05-2020-0122

³³ Martínez, Andrea: El mercado de la alimentación y la cosmética halal en Omán, ICEX (junio 2021), en <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/estudio-mercado-alimentacion-cosmetica-halal-oman-2021-doc2021883282.html?idPais=OM>

De igual modo, la globalización ha favorecido que la presencia de ciudadanos de confesión musulmana no se limite a los países de tradición islámica y que hoy encontremos comunidades musulmanas en la mayor parte de países del mundo. No obstante, la gran mayoría permanece concentrada en el norte y centro de África, el Medio Oriente y el sudeste asiático. Muchos países en estas regiones son musulmanes en más del 90%, incluidos Egipto, Afganistán, Siria, Pakistán, Turquía e Irán. Cualquier país en el que los musulmanes constituyan el 50% o más de la población se considera un país de mayoría musulmana.

El país con el mayor número de musulmanes es Indonesia, que alberga a unos 231 millones de musulmanes, el 86,7% de la población. Esta cifra a su vez representa casi el 13% de la población total de musulmanes del mundo³⁴.

Dentro de ranking de países con población musulmana, España, según el informe elaborado por la Unión de comunidades Islámicas de España (UCIDE)³⁵, en el año 2021 superaba los 2 millones de musulmanes, lo que representa aproximadamente el 0,10 de la población total de musulmanes en el mundo y un 4,4% de la población española.

Tabla 1. Número total de musulmanes en España en 2021, por comunidad autónoma³⁶

C. Autónoma	Totales	%
Cataluña	617.453	27,44%
Andalucía	365.675	16,25%
Madrid	309.469	13,75%
C. Valenciana	237.671	10,56%
Murcia	125.445	5,57%
Castilla La Mancha	78.477	3,49%
Canarias	78.094	3,47%
País Vasco	69.197	3,07%
Aragón	65.482	2,91%
Baleares	64.476	2,86%
Castilla y León	45.780	2,03%
Melilla	44.523	1,98%
Ceuta	36.095	1,60%
Navarra	33.212	1,48%
Galicia	22.365	0,99%
La Rioja	21.352	0,95%
Extremadura	20.463	0,91%
Asturias	9.144	0,41%
Cantabria	6.113	0,27%
Total	2.250.486	100%

Fuente: Estudio demográfico de la población musulmana (Ucide)

³⁴ World Population Review, en <https://worldpopulationreview.com/>

³⁵ En España no pueden elaborarse censo en función de la confesión religiosa, por lo que el censo elaborado por UCIDE debe ser interpretado como no oficial, y sus cifras son siempre estimativas.

³⁶ Estudio demográfico de la población musulmana, en <https://ucide.org/wp-content/uploads/2022/03/estademograf21-Espanol.pdf>

Como muestran las tablas, el porcentaje de población musulmana en España impide que las empresas españolas hayan emprendido hasta el momento una apuesta decidida por la comercialización de productos halal. A diferencia de otros países europeos, la demanda es todavía escasa, y salvo en tiendas especializadas en lugares muy concretos, no es fácil encontrar productos elaborados para musulmanes en las grandes cadenas de supermercados.

No obstante, la empresa española debe todavía enfrentarse a importantes desafíos. En España, el mercado halal se presenta como una realidad compleja. El mercado interno está formado por más de dos millones de musulmanes y actualmente la oferta es de unos 2.500 productos. A diferencia de otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania, donde ya conviven musulmanes de tercera y de cuarta generación, la presencia mayoritaria de población musulmana en España ha sido algo más tardía, y, en la actualidad, muchos de los musulmanes que habitan en España son de primera o segunda generación.

Es evidente que el mercado halal alcanzará mayores cuotas en España en el medio plazo. En este sentido se observan hábitos entre la población musulmana más joven que confirman la tendencia hacia un creciente consumo halal³⁷. Sin embargo, la actual demanda de productos o servicios que cumplan con los preceptos de la Ley islámica no es suficiente para que las empresas interesadas adapten por completo su oferta al consumo halal. Si bien, la situación está comenzando a cambiar y diferentes cadenas de alimentación comienzan a interesarse por estos productos.

El actual sistema de certificaciones permite a las empresas españolas la posibilidad de exportar a mercados de terceros países y que la industria agroalimentaria y, más en concreto, la cárnica, se estén desarrollando de manera importante durante los últimos años. Argelia es el principal mercado destino de las exportaciones españolas. Más de la mitad de las ventas se destinan al país del Magreb, aunque también es preciso destacar a Marruecos como segundo principal destino con un 10% de la cuota. Francia y Reino Unido son los principales mercados europeos con un 8,5% y 4% respectivamente³⁸.

A pesar de que los principales mercados destino de las exportaciones españoles estén en la actualidad claramente diferenciados por su cuantía y porcentaje de ventas con respecto al total, es de especial relevancia destacar el crecimiento de las exportaciones en otras zonas geográficas donde el consumidor musulmán puede llegar a ser, también, un importante cliente para las empresas exportadoras de productos halal en España.

En la Figura 1, se muestra cómo, a pesar de que Marruecos y Argelia siguen siendo los principales socios comerciales halal de España con respecto a la industria cárnica, las exportaciones de carne a la Península Arábiga se han incrementado desde el año 2018. En estos cuatro años han aumentado más de un 330%, y se han casi triplicado en el 2020 comparado con el año inmediatamente anterior. Los dos países mencionados anteriormente cuentan con un balance comercial relativamente más estable, aunque es preciso señalar que también han aumentado las exportaciones del sector en el caso marroquí en más de un 50% durante el mencionado período.

³⁷ Morales, Fernando: "Halal, un filón semioculto para la empresa española", *ABC Economía*, 23 noviembre 2020.

³⁸ Euroganadería, en https://www.euroganaderia.eu/halal/reportajes-y-entrevistas-portada/el-auge-de-la-industria-halal-espanola_497_11_848_0_1_in.html

Figura 1. Evolución de las exportaciones españolas en el sector cárnico³⁹

Fuente: ICEX (2022)

Si bien, la demanda interna de productos halal podrá ir incrementando en los próximos años, la gran oportunidad actual para las empresas españolas no viene determinada por el consumo local, sino por la posibilidad de exportar sus productos a mercados en los que la demanda de productos españoles elaborados según los principios islámicos va en aumento⁴⁰.

En este sentido, ha sido el sector cárnico español uno de los primeros en detectar las grandes posibilidades de vender sus productos de alta calidad en países en los que la demanda de productos halal gourmet va en aumento. Junto con la industria cárnica, otros sectores industriales y de servicios comienzan a ser conscientes de la relevancia del mercado halal y de la necesidad de adaptar sus productos al consumo de un importante nicho de mercado⁴¹ que demanda artículos compatibles con sus preceptos religiosos islámicos⁴².

Por otro lado, y atendiendo a la demanda global, el mercado halal, sin duda, representa una nueva ola de crecimiento para las empresas. A los cerca de 57 países de mayoría musulmana se deben sumar los crecientes porcentajes de población musulmana residente en Europa y en América que configuran un mercado de más de 1.600 millones de personas, con cada vez mayor poder adquisitivo y que lleva años presentando cifras de crecimiento muy altas. Empresas con visión de futuro como Nestle, Walmart y McDonald's consideran este segmento como el próximo mercado de los “mil millones”, después de China e India, y están desarrollando estrategias para atraer al consumidor musulmán.

3.2 Oportunidades para las empresas españolas

Se ha resaltado la importancia de la certificación halal dentro de los productos alimentarios⁴³. No obstante, las oportunidades para las empresas españolas no se limitan a los productos de

³⁹ ICEX, Perfil de los Exportadores Españoles. Informe solicitado por la Universidad de Valladolid y recibido el 22 de febrero de 2022.

⁴⁰ Eagle, Jenny: “Spain sees a rise in halal meat for muslim and non-Muslim consumers. Global meat news” (2019), en www.globalmeatnews.com/Article/2019/12/17/Spain-sees-a-rise-in-Halalmeat-for-Muslim-and-non-Muslim-consumers

⁴¹ El mercado halal. Un antídoto frente a los efectos económicos de la pandemia, en <https://www.institutohalal.com/>

⁴² Martín, Juan Carlos; Lahsen, Oubdi; Zergane, Slimane: “Motivation and handicap factors of Halal tourism destination: an empirical investigation in Spain”, en *ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)*, n° 4 (2018).

⁴³ Bonne, Karijn; Verbeke, Wim: “Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality”, *Agriculture and Human Values*, vol. 25, n° 1 (2008), pp. 35-47, DOI: 10.1007/s10460-007-9076-y.

consumo halal, sino que cobran especial relevancia con los servicios. En este sentido, en términos generales, España se ha consolidado como uno de los principales destinos vacacionales, lo que ha permitido situar a la industria turística como uno de los motores económicos del país. Es por ello que, el turismo está llamado a actuar como principal impulsor de la internacionalización de la oferta halal generada por las empresas españolas⁴⁴.

Sin embargo, las iniciativas en otros sectores no han logrado todavía el éxito esperado en Europa, y en concreto en España. Con respecto al turismo, es indudable que muchas familias procedentes de países de confesión mayoritaria musulmana demandan ciertos servicios que les permitan mantener parte de sus costumbres y rituales en España. Pero también es una realidad que cuando alguien viaja lo que busca, en la mayoría de los casos, es conocer otras culturas, sus formas de vida, sus tradiciones o su gastronomía. Por esta razón, aquellos hoteles y restaurantes que apostaron por una oferta de servicios cien por cien halal, están modificando sus propuestas hacia los servicios halal como alternativa dentro de su amplia gama de productos.

En este sentido, el hotel Alanda de Marbella fue pionero en ofrecer una oferta cien por cien halal⁴⁵. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, y tras la última reforma, el hotel ha vuelto a abrir sus instalaciones para todo tipo de público. La creación de espacios diferenciados para público masculino y femenino, o la restricción de ciertos servicios de televisión e internet impedían poder atraer clientes que no se sintieran identificados con la tradición islámica.

La creciente vinculación del consumo halal con hábitos saludables está situando al mercado halal como un referente de calidad, seguridad y elección de estilo de vida aceptado por consumidores musulmanes y no musulmanes en todo el mundo. Ese aumento de la conciencia en estos consumidores sobre los productos halal está dando lugar a diferentes oportunidades para un crecimiento sustancialmente rápido de los diferentes sectores susceptibles del mercado halal. Asimismo, la diversidad étnica y religiosa en diferentes regiones del mundo, el aumento de la conciencia sobre la salud y la nutrición ha cambiado las preferencias y está alentando a muchas empresas a diversificar sus productos y servicios hacia el mercado halal.

En cualquier caso, son varios los expertos que consideran que España, por sus singularidades, y los vínculos históricos de la Península Ibérica con el mundo musulmán está llamado a actuar como uno de los referentes del desarrollo de la industria halal en Europa. A este respecto, Al-Ansi et al. (2019), consideran que España es uno de los países europeos que más seriamente está planeando el desarrollo de conceptos halal en el ámbito turístico⁴⁶. En su estudio empírico sobre consumidores halal indica los diferentes motivos por los que España debería ocupar una posición relevante como destino turístico halal. Entre otras, destacan las razones históricas, geográficas —relativa proximidad y buena conectividad con los principales emisores de este tipo de turistas—, políticas —por su importante y buenas relaciones en el mundo musulmán, en general— y económicas. De la misma manera, Vargas-Sánchez destaca que la mayoría de los expertos consultados coinciden en el potencial de algunas regiones y ciudades españolas para dirigirse con éxito a este segmento turístico⁴⁷.

⁴⁴ Corrado, Melina: "El Turismo como otra forma de inclusión social: Una aproximación al mundo del islam desde la perspectiva turística", *Historia y Agenda Geopolítica*, 2013, Universidad Nacional de La Plata.

⁴⁵ Alanda Hotel Marbella, el único hotel Halal de España. *Instituto Halal*, en <https://www.institutohalal.com/alanda-hotel-marbella-el-unico-hotel-con-certificacion-halal-de-espana/>.

⁴⁶ Al-Ansi, Amr; G. T. Olya, Hossein; Han, Heesup: "Effect of general risk on trust, satisfaction, and recommendation intention for halal food", *International Journal of Hospitality Management*, vol. 83 (2019), pp. 210-219.

⁴⁷ Vargas-Sánchez, Alfonso; Moral-Moral, María: "Halal tourism: literature review and experts' view", *Journal of Islamic Marketing* (2019), DOI: <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>

Por otro lado, algunos bancos están tratando de ofrecer servicios que camuflan los intereses para que puedan ser contratados por los inversores musulmanes. En el caso de España, cabe destacar el impulso dado a este tipo de productos por la cooperativa Coophalal, la única entidad que ofrece servicios financieros islámicos en España⁴⁸.

En este contexto, cerca de 800 empresas españolas, entre las que se encuentran Pascual, Repsol, Nestlé, Mondelez y hasta el Puerto de Algeciras, han auditado ya sus procesos de producción para garantizar que los artículos que venden a alguno de los 57 países de mayoría islámica cumplen las prescripciones de la certificación halal. Dicha certificación permite a estas compañías comercializar sus productos en los países de mayoría musulmana, así como en otros, que, sin ser de mayoría musulmana, cuentan con una población musulmana significativa y en donde la demanda de productos halal ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años⁴⁹.

Las empresas españolas interesadas en diversificar sus productos en el mercado halal y crear un posicionamiento en ese nicho de mercado deben conocer las fortalezas del mismo y sus debilidades para poder competir mejor con su competencia tanto nacional como internacional, aprovechar las oportunidades que brinda la estructura de la industria Halal, las regulaciones y otros desarrollos en el entorno externo, y finalmente desarrollar estrategias para mitigar las amenazas que puede presentar el modelo de negocio del mercado halal⁵⁰.

4. La Industria Cárnica y el Reto Halal

Como ya se ha mencionado, los primeros productos halal que empezaron a comercializarse en Europa y en España estuvieron relacionados con el consumo de carne. Las comunidades musulmanas que se fueron consolidando en Europa desde los años sesenta del siglo XX demandaban el consumo de productos alimentarios permitidos por la ley islámica. Ya se ha analizado como ha sido la evolución del proceso certificador. La pregunta que se ha de formular ahora es ¿cómo ha afectado esta demanda de productos halal en la industria cárnica? Para responder a esta pregunta hemos analizado la relación de diferentes empresas cárnicas españolas con el mundo halal.

Tomando como referencia las grandes empresas cárnicas españolas, se puede observar cómo, aunque se empieza a considerar la producción halal, todavía no ha conseguido convertirse en una realidad y, en la mayor parte de los casos, no se ha creado una gama completa de productos halal. Así, Campofrío, cuya oferta de productos incluye varios elaborados de ave, en concreto pavo, en ningún caso se comercializan como halal. Llama la atención que Campofrío sí que ofrece una línea de productos vegana, denominada “Vegalia” en la que incluye salchichas, lonchas vegetarianas, pizzas, hamburguesas, escalopes o Nuggets, pero no halal.

El grupo Valls Company⁵¹ divide su oferta entre porcino, curados, avícola y vacuno, sin hacer tampoco ninguna referencia a una posible opción halal. Esta situación se repite si observamos la línea de productos de otras compañías del grupo como Patel, Cárnicas Cinco

⁴⁸ Creada en 2015 en Barcelona, Coophalal es una plataforma de inversores y emprendedores que quieren seguir los principios de la economías y finanzas islámicas. No funciona con préstamos con interés, sino que aplica el principio de participación y reparto de beneficios y pérdidas. Véase: “Los productos financieros islámicos empiezan a abrirse paso en España”, *Expansión*, en <https://www.expansion.com/ahorro/2019/04/21/5cbc4eda468aeb90588b45aa.html>

⁴⁹ Moreno, Aristóteles: “Casi 800 empresas españolas exportan ya productos halal para el mercado musulmán”, *El Correo del Golfo*, 13 noviembre 2020

⁵⁰ *De nicho de mercado a mercado general, la globalización de lo halal*, Centro de Comercio Internacional (ITC) en <https://intracen.org/>

⁵¹ Vall Companys, en <https://vallcompanys.es/>

Villas o Frivall. Sin embargo, y siempre dentro del grupo Valls, destaca el caso de Frimancha, cuyas instalaciones están situadas en Valdepeñas. En este caso, su página web ofrece un enlace a la sección halal en la que la empresa muestra su compromiso hacia este tipo de productos y la aprobación por el sello de garantía halal de la Junta Islámica. La línea de productos halal de Frimancha se limita al vacuno preparado siguiendo los rituales de sacrificio y deshuesado halal⁵².

Por otro lado, un artículo publicado en el diario la Vanguardia en el año 2012 resaltaba la apuesta realizada por la empresa El Pozo para ganar presencia en los mercados internacionales y para ofrecer una línea de pollo/pavo para satisfacer la demanda de este tipo de productos en los países de confesión mayoritaria musulmana⁵³. Sin embargo, analizando el actual porfolio de la empresa en su página web⁵⁴, se puede comprobar cómo, a pesar de haber potenciado esta gama de artículos, estos todavía no son comercializados bajo el sello halal.

Más allá de las grandes marcas distribuidoras de productos cárnicos, otras empresas con menor volumen de facturación, si que están viendo en el mercado halal una gran oportunidad para incrementar sus ventas actuales, y especialmente, para consolidar una nueva línea de negocio en el medio y largo plazo. Así lo demuestra el incremento experimentado por los mataderos habilitados para llevar a cabo sacrificios halal en los últimos años. La regulación de estos sacrificios supone un desafío a la legislación de la UE que obliga al aturdimiento previo a la muerte del animal para evitar su sufrimiento, una técnica no aceptada por el ritual islámico que, por el contrario, requiere que el animal esté consciente y orientado hacia la Meca antes de ser degollado. Dicha ejecución debe ser practicada por un matarife musulmán y mayor de edad.

Si bien, la UE y la legislación española permiten este tipo de sacrificios bajo pretextos religiosos⁵⁵, otros países europeos como Suecia, Austria, Estonia, Lituania o Dinamarca han decidido restringir dichas prácticas, permitiendo que España se consolide como uno de los referentes en la producción de carne con certificado halal⁵⁶. En la actualidad son más de cien mataderos los que están habilitados para realizar sacrificios halal en España. La Federación de Industrias Cárnicas (FECIC)⁵⁷ y Mercabarna⁵⁸ proporcionan cifras que confirman este aumento. Junto con Cataluña, los mataderos halal también proliferan en la Región de Murcia⁵⁹, mientras que otras regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla y León también cuentan con instalaciones que ofrecen estos servicios. Cabe destacar el matadero de Olivenza en la provincia de Badajoz que, desde que optó por centrar su actividad en los sacrificios halal incrementado su facturación de los cinco a los ocho millones de euros⁶⁰ en solo tres años, tras especializarse en la exportación de ovino y caprino a Emiratos Árabes Unidos.

⁵² Frimancha: <https://www.frimancha.com/es/halal.html>

⁵³ “El Pozo Alimentación pondrá en marcha su planta de fraccionamiento y productos york a finales de 2012 o principio de 2013”, *La Vanguardia*, 5 junio 2012, en <https://www.lavanguardia.com/local/20120605/54303601201/elpozo-alimentacion-pondra-en-marcha-su-planta-de-fraccionamiento-y-productos-york-a-finales-de.html>

⁵⁴ El Pozo: <https://www.elpozo.com/categoria/productos-elaborados/page/5/>

⁵⁵ REGLAMENTO (CE) No 1099/2009 DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. <https://www.boe.es/doue/2009/303/L00001-00030.pdf>

⁵⁶ Villa, Lucía: “El tirón de la carne halal dispara el sacrificio de animales sin aturdimiento en España”, *Público*, 12 abril 2018.

⁵⁷ FECIC: <https://www.fecic.es/es/sector-cifras/index.htm>

⁵⁸ Mercabarna: https://www.mercabarna.es/sectors-activitat/escorxador-i-sector-carni/es_index/#section01

⁵⁹ “Una decena de mataderos llevan a cabo los rituales 'halal' en la Región”, *La Opinión de Murcia*, 26 enero 2019, <https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/01/26/decena-mataderos-llevan-cabo-rituales-31509511.html>

⁶⁰ “Extremadura, despensa del mundo árabe: así es el matadero halal de Olivenza”, *El Economista*, 9 abril 2018, en <https://www.economista.es/empresas-finanzas/noticias/9056371/04/18/Extremadura-sacrifica-por-el-rito-halal-para-vender-carne-a-los-emiratos.html>

El incremento de la producción halal no está vinculado tanto a la demanda interna, como a las exportaciones. La principal demanda de carne española halal llega desde Argelia, Marruecos, Francia, Kuwait, Arabia Saudí o Reino Unido.

Como se puede comprobar, si bien las grandes empresas de la industria cárnica española todavía no ven en el mercado halal una línea prioritaria para incluir en su, otras empresas si que han comenzado a incrementar sus ventas gracias a las oportunidades encontradas en la elaboración de productos compatibles con los preceptos musulmanes. Este es el caso de la empresa soriana Malvasia y su foie de pato halal⁶¹, el supermercado Halal Empordà que junto con su tienda física ha habilitado una red de distribución por toda España⁶². También la empresa gaditana Al-Andalus Distribuidores⁶³ ha potenciado su oferta halal. En la provincia de Granada se ubica Jaima Alkauzar⁶⁴, y en Valencia Carnplanet, una empresa con una dilatada experiencia en la exportación de productos cárnicos halal.

Con el objetivo de confirmar esta tendencia, los autores de este artículo han visitado y han estado en contacto con algunas de las empresas distribuidoras de productos cárnicos en Castilla y León; en concreto con Cascajares, empresa especializada en la elaboración de preparados de carne de ave⁶⁵, Hermi, cuya actividad se centra en la carne de conejo⁶⁶, Miguel Vergara con el producto vacuno como principal referente⁶⁷, y Moralejo especializado en preparados de carne de cordero.

Las cuatro empresas consultadas han tenido experiencias con clientes que en algún momento han solicitado pedidos bajo el certificado halal. No obstante, cada caso ha tenido una evolución diferente en función de la demanda.

Para Cascajares la elaboración de productos halal no responde a una estrategia planificada. Aunque reconoce que la demanda de este tipo de productos va en aumento, de momento no se plantean desarrollar una línea destinada en exclusiva al mercado halal. Sus preparados halal suelen ser pedidos de importantes clientes en Francia y algunas líneas aéreas de países árabes. En la actualidad, las ventas de halal no superan el cinco por ciento de la producción total de Cascajares.

Por su parte, aunque el conejo es un animal permitido para su consumo por la ley islámica, este no es muy demandado por el mercado. Por este motivo, y aunque Hermi ha incorporado el logo del certificado halal de la Junta Islámica en su página web, la apuesta empresarial relega al producto halal a un plano secundario al representar menos de un dos por ciento de su facturación anual.

De igual modo, Miguel Vergara tampoco ha visto de momento grandes oportunidades en el mercado halal. Por tradición, junto con el pollo, la carne más demandada en el mundo musulmán es la de cordero. Esta circunstancia, ha impulsado a la empresa Moralejo a desplegar una ambiciosa estrategia empresarial con el objetivo de llevar sus productos a los principales mercados de consumo halal. En la actualidad, y tras adaptar sus instalaciones con matadero propio, Moralejo exporta sus elaborados de cordero a más de treinta y siete países y ha alcanzado una presencia destacada en Europa, y sobre todo en el Golfo Pérsico.

El ovino español ha alcanzado un alto reconocimiento en todo el mundo, y ello ha impulsado la demanda desde aquellos países en los que se buscan productos de alta calidad sin

⁶¹ Malvasia: Productos y Embutidos Halal – Malvasia (comprarfoiedepato.com)

⁶² Halal Empordà: <https://halalemporda.com/quienes-somos/>

⁶³ Al-Ándalus Distribuidores: <https://andalusdistribuidores.com/20-halal>

⁶⁴ Jaima Alkauzar: <https://jaimaalkauzar.es/es/carnes-y-elaborados-halal-399>

⁶⁵ Cascajares: <https://cascajares.eu/es/>

⁶⁶ Hermi: <https://www.grupohermi.com/>

⁶⁷ Miguel Vergara: <https://www.miguelvergara.com/>

que el precio constituya una barrera para su importación. La apuesta de Moralejo le ha permitido ganarse la confianza de importantes clientes, ya que, a pesar de la creciente industrialización del mundo halal, la confianza, una vez más, sigue siendo un factor fundamental para garantizar el consumo de carne halal.

5. La dimensión del mercado halal en Europa

El impacto de la industria halal en España se sitúa lejos de la importancia que este mercado ha alcanzado en otros países europeos en los que la población musulmana cuenta con mayor arraigo. La llegada masiva de trabajadores desde el Norte de África y Oriente Medio en los años sesenta del siglo XX ha permitido que, tras cuatro generaciones, la comunidad musulmana se haya consolidado en países como Bélgica, Francia, o Alemania.

A pesar de la presencia de un mayor número de ciudadanos identificados con la tradición islámica en los países mencionados, la problemática asociada al desarrollo del mercado halal no difiere mucho de la encontrada en España⁶⁸. La ausencia de una autoridad en el islam Sunní ha dificultado, de igual modo, la institucionalización de los procesos de certificación y ha motivado que en cada país hayan surgido diferentes iniciativas para tratar de erigirse como referentes en la verificación de productos para el consumo islámico.

Desde hace más de dos décadas, la elaboración y distribución de productos y servicios halal en Europa se viene observando como algo más que la adecuación de la oferta comercial a los principios del islam, y muchas empresas han visto en ello un lucrativo negocio⁶⁹. Las cifras de ventas de productos compatibles con la ley islámica aumentan cada año, por lo que, más allá de las iniciativas para su certificación impulsadas desde los diferentes colectivos y asociaciones musulmanas, empresas privadas, organismos públicos y asociaciones de empresarios han tratado de constituir organismos que permitan garantizar el sello halal de los productos.

Sin embargo, la proliferación de organismos certificadores no ha impulsado iniciativas sólidas por parte de las instituciones belgas, francesas, o alemanas para armonizar los protocolos o establecer requisitos específicos para los procesos de certificación⁷⁰. El consumo halal está directamente vinculado con la práctica del islam, y para los gobiernos resulta complicado regular esta actividad ya que podría ser considerada como una intromisión en asuntos religiosos.

En este contexto, cabe destacar el caso de Bélgica⁷¹, un país en el que la población musulmana está adquiriendo cada año mayor relevancia, obligando a sus autoridades a responder a actual situación social del país. Para ello, junto con las disposiciones adoptadas con respecto al uso del velo islámico en lugares públicos o la utilización de prendas que cubran totalmente el rostro, el consumo halal en comedores de colegios, hospitales o prisiones también ha sido otra de las cuestiones que ha debido abordar el gobierno.

La dimensión alcanzada por el mercado halal ha provocado que en las últimas dos décadas se haya desarrollado una competencia abierta por liderar dicho mercado, tanto en los procesos de certificación, como en la venta de productos compatibles con la Sharía que en la actualidad son distribuidos en los grandes supermercados. El consumo halal va más allá de la vida privada de los musulmanes, y cada vez son más los restaurantes que ofrecen a sus clientes una alternativa halal. Uno de los ejemplos que representa esta realidad es el de la cadena de

⁶⁸ Aniqoh, Nur; Hanastiana, Meta: "Halal food industry: challenges and opportunities in Europe", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, vol.2, n° 1 (2020), pp. 43-54.

⁶⁹ Lever, John; Fischer, Johan (2018): *Kosher and Halal Business Compliance*. Abingdon, Routledge.

⁷⁰ Gauthier, François : "L'extension du domaine du halal", *L'Homme* 2019/2, n° 230 (2019), pp. 153-179.

⁷¹ Utriza Yakin, Ayang: "Halal Certification, Standards, and Their Ramifications in Belgium", en Ayang Utriza Yakin y Louis-Léon Christians (eds.) (2021): *Rethinking Halal*, Leiden, Brill, pp. 153-195.

comida rápida Quick que eliminó el beicon de sus hamburguesas y diseño una hamburguesa halal coronada con una loncha de pavo ahumado como respuesta a la demanda de muchos de sus clientes⁷².

Esta relevancia del comercio halal se ha visto frenada en los últimos años por la decisión adoptada por parte de los gobiernos de Flandes y Valonia de prohibir los sacrificios Halal y Kasher en sus respectivas jurisdicciones, que también está siendo valorada en la región de Bruselas⁷³. La nueva situación está obligando a las empresas belgas a adaptar sus procesos, sin que ello esté suponiendo un descenso de la demanda ni de la oferta de los productos halal.

Por su parte, la distribución de productos halal también está alcanzando mayor impacto en Francia y en Alemania. Muchos de estos productos son elaborados en establecimientos ubicados en ambos países, y otros importados, marcando, de este modo, una dimensión global del mercado halal en Europa.

Al analizar el impacto del comercio halal en estos tres países, se puede observar cómo la demanda se ha extendido mucho más allá de comercios especializados hasta situarse como una alternativa más dentro de la oferta comercial en algunas ciudades. Esta realidad demuestra una presencia mucho más consolidada del negocio halal en estos países que en España, donde los porcentajes de población musulmana están todavía muy lejos de los encontrados en Bélgica, Francia o Alemania.

6. Conclusiones

El análisis de la actual dimensión del mercado halal, y en concreto de la industria cárnica, permite confirmar la creciente relevancia de los productos Sharía compatible en España, sin que todavía se pueda afirmar que pueda convertirse en un mercado consolidado en el corto-medio plazo. Es cierto que las cifras confirman un crecimiento de la población de tradición musulmana en España, pero la demanda de productos halal está todavía lejos de impulsar a las grandes compañías a apostar por la elaboración de líneas de producto independientes destinadas al mercado halal.

No obstante, la calidad de la industria agroalimentaria española ha incrementado la demanda de productos españoles en otros mercados, y ello ha impulsado a muchas empresas a adaptar sus estructuras para poder dar respuesta a determinados clientes que demandan esos productos en destinos que exigen la compatibilidad con los preceptos del islam.

De igual modo, la creciente demanda internacional ha sido interpretada por algunas empresas, y en concreto varias del sector cárnico como una gran oportunidad para incrementar sus exportaciones y explorar mercados que hasta la fecha eran considerados lejanos y en cierto modo inaccesibles. De esta forma, la carne sacrificada bajo los preceptos islámicos en España está encontrando una gran aceptación en diferentes países europeos que cuentan con altos porcentajes de población musulmana, así como en el norte de África y Oriente Medio.

Por último, La creciente profesionalización de los procesos, y el reconocimiento alcanzado por los organismos certificadores halal en España han permitido superar la desconfianza inicial y han conseguido que los productos españoles ofrezcan suficientes garantías para ser consumidos como halal en cualquier lugar del mundo.

⁷² Castaño, Sergio (2022): *El silencioso avance del islamismo en Europa*, Madrid, La Catarata.

⁷³ Huguen, Philippe : "L'interdiction de l'abattage rituel en Belgique inquiète juifs et musulmans à travers l'Europe", *RTBF*, 14 octobre 2021, en <https://www.rtb.be/article/l-interdiction-de-l-abattage-rituel-en-belgique-inquiete-juifs-et-musulmans-a-travers-l-europe-10860235>

Bibliografía

Abu-Shams Pagés, Leila: La alimentación como signo de identidad cultural entre los inmigrantes marroquíes, *Zainak, Cuadernos de Antropología-Etnografía*, n° 30, (2008) pp. 177-193.

Alanda Hotel Marbella, el único hotel Halal de España. *Instituto Halal*, en <https://www.institutohalal.com/alanda-hotel-marbella-el-unico-hotel-con-certificacion-halal-de-espana/>.

Al-Ándalus Distribuidores: <https://alandalusdistribuidores.com/20-halal>

Al-Ansi, Amr; G. T. Olya, Hossein; Han, Heesup: “Effect of general risk on trust, satisfaction, and recommendation intention for halal food”, *International Journal of Hospitality Management*, vol. 83 (2019), pp. 210-219.

Aniqoh, Nur; Hanastiana, Meta: “Halal food industry: challenges and opportunities in Europe”, *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, vol.1, n° 1 (2020), pp. 43-54.

BOE núm. 156, de 1 de julio de 1967, páginas 9191 a 9194. Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-10949>

BOE núm. 177, de 24/07/1980, en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955>

BOE núm. 272, de 12/11/1992. Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-24855>

Bonne, Karijn; Verbeke, Wim: “Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality”, *Agriculture and Human Values*, vol. 25, n° 1 (2008) pp. 35-47.

Cascajares: <https://cascajares.eu/es/>

Castaño, Sergio (2022): *El silencioso avance del islamismo en Europa*, Madrid, La Catarata.

Castillo Puente, Angel Maria; De Pablo Carrera, Alejandro: “Religion and companies the keys for doing business in the Islam”, *Journal of the sociology and theory of religion*, vol. 9, n°. 1 (2020), pp. 16-31.

Corrado, Melina: “El Turismo como otra forma de inclusión social: Una aproximación al mundo del islam desde la perspectiva turística”, *Historia y Agenda Geopolítica*, Universidad Nacional de La Plata, 2013.

De nicho de mercado a mercado general, la globalización de lo halal, Centro de Comercio Internacional (ITC), en <https://intracen.org/>

Eagle, Jenny.: “Spain sees a rise in halal meat for muslim and non-Muslim consumers. Global meat news”, 2019, en: www.globalmeatnews.com/Article/2019/12/17/Spain-sees-a-rise-in-Halalmeat-for-Muslim-and-non-Muslim-consumers

El mercado halal. Un antídoto frente a los efectos económicos de la pandemia, en <https://www.institutohalal.com/>

“El Pozo Alimentación pondrá en marcha su planta de fraccionamiento y productos york a finales de 2012 o principio de 2013”, *La Vanguardia*, 5 junio 2012, en <https://www.lavanguardia.com/local/20120605/54303601201/elpozo-alimentacion-pondra-en-marcha-su-planta-de-fraccionamiento-y-productos-york-a-finales-de.html>

El Pozo: <https://www.elpozo.com/categoria/productos-elaborados/page/5/>

Escudero Uribe, Hanif: "Halal, un concepto global", *Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla*, n° 36 (2013), pp. 89-98.

Estudio demográfico de la población musulmana, en <https://ucide.org/wp-content/uploads/2022/03/estademograf21-Espanol.pdf>

Euroganadería: https://www.euroganaderia.eu/halal/reportajes-y-entrevistas-portada/el-auge-de-la-industria-halal-espanola_497_11_848_0_1_in.html

"Extremadura, despensa del mundo árabe: así es el matadero halal de Olivenza." *El Economista*, 9 abril 2018, en

<https://www.economista.es/empresas-finanzas/noticias/9056371/04/18/Extremadura-sacrifica-por-el-rito-halal-para-vender-carne-a-los-emiratos.html>

Gauthier, François. "L'extension du domaine du halal", *L'Homme* 2019/2, n° 230 (2019), pp. 153-179.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) <https://www.fao.org/3/Y2770S/y2770s08.htm>

FECIC (Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas): <https://www.fecic.es/es/sector-cifras/index.htm>

Frimancha: <https://www.frimancha.com/es/halal.html>

Halal Consulting: <https://halalconsulting.es/>

Halal Empordà: <https://halalemporda.com/quienes-somos/>

Halal Food Quality: <https://www.halalfoodquality.com/>

Hermi: <https://www.grupohermi.com/>

Hosseini, Elnaz; Rahban, Mahdie; Moosavi-Movahedi, Ali Akbar: Halal Products and Healthy Lifestyle, en Ali Akbar Moosavi-Movahedi (ed.), *Rationality and Scientific Lifestyle for Health*. Cham, University of Tehran Science and Humanities Series, Springer (2021), pp 115–127.

Huguen, Philippe : "L'interdiction de l'abattage rituel en Belgique inquiète juifs et musulmans à travers l'Europe", *RTBF*, 14 de octubre 2021, en <https://www.rtbf.be/article/l-interdiction-de-l-abattage-rituel-en-belgique-inquiete-juifs-et-musulmans-a-travers-l-europe-10860235>

Instituto Halal: <https://www.institutohalal.com/>

Instituto Halal: El mercado Halal crecerá hasta los 1400 millones de euros, en <https://www.institutohalal.com/el-sector-halal-crecera-hasta-los-1400-millones-de-euros-en-2023/>

Jaima AlKauzar: <https://jaimaalkauzar.es/es/carnes-y-elaborados-halal-399>

Jiménez Aybar, Iván: "La alimentación halal de los musulmanes en España: aspectos jurídicos, económicos y sociales", *Ius canonicum*, vol. 45, n° 90 (2005), pp. 631-666.

Junta Islámica: <https://www.juntaislamica.org/>

Lever, John; Fischer, Johan (2018): *Kosher and Halal Business Compliance*, Abingdon, Routledge.

Lora Álvarez, Beatriz; Amaya Gil, M^a del Carmen: "El Mercado Halal como oportunidad de negocio y mejora de la Internacionalización para la Empresa Española", *RA & DEM: Revista de Administración y Dirección de empresas*, n° 3 (2019), pp. 62-83.

“Los productos financieros islámicos empiezan a abrirse paso en España”, *Expansión*, en <https://www.expansion.com/ahorro/2019/04/21/5cbc4eda468aeb90588b45aa.html>

Malvasia: Productos y Embutidos Halal – Malvasía (comprarfoiedepato.com)

Martin, Juan Carlos; Lahsen, Oubdi; Zergane, Slimane: “Motivation and handicap factors of Halal tourism destination: an empirical Investigation in Spain”, en *ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)*, n° 4 (2018).

Martínez, Andrea: El mercado de la alimentación y la cosmética halal en Omán, ICEX, junio 2021, en

<https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/estudio-mercado-alimentacion-cosmetica-halal-oman-2021-doc2021883282.html?idPais=OM>

Mercabarna: https://www.mercabarna.es/sectors-activitat/escorxador-i-sector-carni/es_index/#section01

Miguel Vergara: <https://www.miguelvergara.com/>

Moha Asri Abdullah, Azam. Global halal industry: realities and opportunities. *Ijibe (International Journal of Islamic Business Ethics)*, vol.5, n° 1 (2020) en <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe/article/view/8058>

Morales, Fernando: “Halal, un filón semioculto para la empresa española”, *ABC Economía*, 23 noviembre 2020.

Moreno, Aristóteles: “Casi 800 empresas españolas exportan ya productos halal para el mercado musulmán”, *El Correo del Golfo*, 13 noviembre 2020.

Planet Contreras, A.: “Laicidad, islam e inmigración en la España contemporánea”, en Nicolás Marín María Encarna, González Martínez, Carmen (coord) (2008): *Ayeres en discusión: temas clave de Historia Contemporánea hoy*, Universidad de Murcia, pp. 123.

Pradana, Mahir; Wardhana, Aditya; Rubiyanti, Nurafni; Syahputra, Syahputra; Utami, Dian Gita: “Halal food purchase intention of Muslim students in Spain: testing the moderating effect of need-for-cognition”, *Journal of Islamic Marketing* (2020), DOI 10.1108/JIMA-05-2020-0122

REGLAMENTO (CE) No 1099/2009 DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. <https://www.boe.es/doue/2009/303/L00001-00030.pdf>

Rodríguez Mesa, María José: "Inmigración Marruecos-España Instrumentos jurídicos para la gestión y control de los flujos migratorios", en Sánchez Sandoval Juan José, El Fathi Abderrahman (eds) (2007): *Relaciones España-Marruecos: nuevas perspectivas y enfoques*, Universidad de Cádiz, pp. 47-82.

Saidpudin: “War 11an analysis of the definition of Halal: Sahari’ah vs Statutes”, *World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015)*.

Sánchez González, Pilar (2009): *La banca islámica situación actual y retos*, Madrid, Compañía Española de Reprografía y Servicios.

Sánchez González, Pilar: "Marketing e islam: análisis de la Religión como nueva variable de microsegmentación en España", *Historia y comunicación social*, vol. 19, n° Extra-3 (marzo 2014), pp. 117-127.

Sánchez González, Pilar; Orden de la Cruz, M. Carmen: Primer estudio académico sobre Turismo Halal en España, en Clara Janneth Santos Martínez (ed.) (2014): *Didáctica actual para enseñanza superior*, Madrid, ACCI, pp. 479-492.

Surianom Miskam, Norziah Othman, Dr. Nor'Adha Ab. Hamid, Syaripah Nazirah Syed Ager, Marliana Abdullah, Farah Mohd. Shahwahid, Norazla Abdul Wahab, Wawarah Elghazi, Said: "La gestión del islam en España: Entre el islam inmigrante y el islam español", *Historia Actual Online*, nº 46 (2018), pp. 91-104.

The halal Certification from Turkey: European Association of Halal Certifiers, 22 March 2010, en <http://www.halalcertificationturkey.com/2010/03/22/ahc-europe-the-european-association-of-halal-certifiers/AHC-EUROPE>

“Una decena de mataderos llevan a cabo los rituales 'halal' en la Región”, *La Opinión de Murcia*, 26 enero 2019, en <https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/01/26/decena-mataderos-llevan-cabo-rituales-31509511.html>

Utriza Yakin, Ayang: "Halal Certification, Standards, and Their Ramifications in Belgium", en Ayang Utriza Yakin y Louis-Léon Christians (eds.) (2021): *Rethinking Halal*, Brill, pp. 153-195.

Vall Companys: <https://vallcompanys.es/>

Vargas-Sánchez, Alfonso; Moral-Moral, María: "Halal tourism: literature review and experts' view", *Journal of Islamic Marketing* (2019), DOI: <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039Ç>

Villa, Lucía, “El tirón de la carne halal dispara el sacrificio de animales sin aturdimiento en España”, *Público*, 12 de abril de 2018.

World Population Review, en <https://worldpopulationreview.com/>